

TECHNICAL SCIENCES

УСТАНОВКА ДЛЯ ГЕНЕРАЦІЇ І ОЧИСТКИ ПАРОГАЗОВОЇ СУМІШІ

Скляренко Є.В.

*Інститут технічної теплофізики НАН України,
науковий співробітник, кандидат технічних наук*

Воробйов Л.Й.

*Інститут технічної теплофізики НАН України,
провідний науковий співробітник, с.н.с., доктор технічних наук*

INSTALLATION FOR STEAM-GAS MIXTURE GENERATION AND CLEANING

Sklyarenko E.,

*Institute of Engineering Thermophysics NAS of Ukraine,
Researcher, Ph.D.*

Vorobiov L.

*Institute of Engineering Thermophysics NAS of Ukraine,
Leading Researcher, S.R., D.Sc.*

Анотація

В роботі розглянуто можливість генерації парогазової суміші за допомогою апарату Вентурі. Наведена принципова схема установки і методика розрахунку основних її конструктивних параметрів. Поряд з генерацією парогазової суміші, в даній установці відбувається її сепарація від рідкої фази, а також очистка від пилу, твердого вуглецю та інших твердих частинок.

Abstract

The paper considers the possibility of generating a steam-gas mixture using a Venturi device. The schematic diagram of the installation and the method of calculating its main structural parameters are presented. Along with the formation of a vapor-gas mixture, this installation also separates it from the liquid phase, as well as cleans it from dust, solid carbon and other solid particles.

Ключові слова: парогазова суміш, апарат Вентурі, сепаратор.

Keywords: vapor-gas mixture, Venturi apparatus, separator.

Вступ. Велика кількість хіміко-технологічних процесів пов'язані з необхідністю очистки газових потоків від пилу і інших твердих дрібнодисперсних частинок, які викидаються в атмосферу. Для цієї цілі застосовують апарати різної конструкції, які використовують основні принципи осадження чи затримання завислої фази – сили ваги і дифузії.

Для підвищення ефективності процесу очищення газового потоку широкого поширення набули апарати із використанням інерційних сил, що проявляються при зміні напрямку руху і швидкості потоку, а також сил електричного притягання, методів коагуляції, змочування і ін.

В залежності від природи сил, що використовуються для очистки газового потоку, ці апарати розділяють на чотири основних групи: пиловловлюючі камери і циклони, електричні фільтри, пористі фільтри та апарати мокрої очистки.

Мокра очистка є одним з найбільш простих і ефективних способів очистки промислових газів, а застосовані апарати при високій ефективності уловлення завислих частинок (до 0,1 мкм) є більш дешевими, у порівнянні з апаратами сухої очистки.

Перевагою апаратів мокрої очистки газів є і те, що їх можливо застосовувати для потоків з високою температурою, вологістю, підвищеною вибухонебезпекою та іншими шкідливими компонентами.

Основний матеріал.

Широкого поширення для цих цілей набули турбулентні апарати. Принцип дії цих апаратів базується на інтенсифікації подрібнення рідини газовим турбулентним потоком, що рухається з швидкістю 60 – 150 м/с.

Серед турбулентних апаратів мокрої очистки газових потоків найбільшого поширення набули скрубери Вентурі, в силу простоти їх конструкції і високого ступеня очистки газу. Поряд з цим, скруберам Вентурі притаманні значний гідравлічний опір і виніс мілких крапель рідкої фази. Тому для уловлення цих крапель за апаратом Вентурі встановлюють краплеуловлювачі.

Апарати мокрої очистки часто використовують, для одночасного охолодження чи зволоження газів, як теплообмінники змішування, де гарячий газовий потік безпосередньо контактує з охолоджуючою рідиною. При цьому, рідка фаза може знаходитись у вигляді струмини, плівки, крапель чи пари.

Метою даної роботи є висвітлення методики розрахунку установки для генерації і очистки парогазової суміші. Принципова схема такої установки приведена на рисунку 1.

Рис.1. Принципова схема установки для генерації і очистки парогазової суміші
1-пальник; 2 – камера згоряння; 3 – апарат Вентурі; 4 - краплеуловлювач

Вихідні дані для розрахунку. Продуктивність установки $g = 1 \text{ кг/хв}$ випаровуваної води, вихідна температура парогазової суміші $t = 250^\circ\text{C}$. Паливо – природний газ складу (в %):

$\text{CH}_4 - 93,0$; $\text{C}_2\text{H}_6 - 1,2$; $\text{C}_3\text{H}_8 - 0,7$; $\text{C}_4\text{H}_{10} - 0,4$;
 $\text{C}_5\text{H}_{12} - 0,2$; $\text{CO}_2 - 0,2$; $\text{N}_2 - 3,3$; $\text{H}_2\text{O} - 1,0$.

Нижчу робочу теплоту згоряння газу визначимо за формулою Д.І. Менделєєва [1]:

$$Q_{\text{н}}^{\text{р}} = 358,2\text{CH}_4 + 637,5 \text{C}_2\text{H}_6 + 912,5\text{C}_3\text{H}_8 + 1186,5\text{C}_4\text{H}_{10} + 1460,8\text{C}_5\text{H}_{12}; \text{кДж/нм}^3$$

$$Q_{\text{н}}^{\text{р}} = 358,2 \cdot 93,0 + 637,5 \cdot 1,2 + 912,5 \cdot 0,7 + 1186,5 \cdot 0,4 + 1460,8 \cdot 0,2 = 35483 \text{ кДж/нм}^3$$

Витрати теплоти на випаровування 1 кг води $q_1 = (q_{\text{вип}} + c_p \cdot t) = 2501 + 1,91 \cdot 250 = 2978,5 \text{ кДж/кг}$
де: $q_{\text{вип}}$ – теплота випаровування води при 0°C , кДж/кг ; $q_{\text{вип}} = 2501 \text{ кДж/кг}$ [2];

c_p – середня теплоємність води та пари при постійному тиску, кДж/кг , $c_p = 1,91 \text{ кДж/кг} \cdot ^\circ\text{C}$ в діапазоні температури $0 \dots 250^\circ\text{C}$ [2];

t – температура парогазової суміші, $^\circ\text{C}$

Тоді витрати природного газу на випаровування 1 кг води за одиницю часу складуть:

$$V_{\text{CO}_2} = 0,01(\text{CO}_2 + \text{CH}_4 + 2\text{C}_2\text{H}_6 + 3\text{C}_3\text{H}_8 + 4\text{C}_4\text{H}_{10} + 5\text{C}_5\text{H}_{12}) =$$

$$0,01(0,2 + 93,0 + 2 \cdot 1,2 + 3 \cdot 0,7 + 4 \cdot 0,4 + 5 \cdot 0,2) = 1,003 \text{ нм}^3 / \text{нм}^3$$

$$V_{\text{H}_2\text{O}} = 0,01(2\text{CH}_4 + 3\text{C}_2\text{H}_6 + 4\text{C}_3\text{H}_8 + 5\text{C}_4\text{H}_{10} + 6\text{C}_5\text{H}_{12} + \text{H}_2\text{O} + 0,16d_H t_o) =$$

$$0,01(2 \cdot 93,0 + 3 \cdot 1,2 + 4 \cdot 0,7 + 5 \cdot 0,4 + 6 \cdot 0,2 + 1,0 + 0,16 \cdot 9 \cdot 9,42) = 2,111 \text{ нм}^3 / \text{нм}^3$$

$$V_{\text{N}_2} = 0,01\text{N}_2 + 0,79L_o = 0,01 \cdot 3,3 + 0,79 \cdot 9,42 = 7,475 \text{ нм}^3 / \text{нм}^3$$

Загальна кількість продуктів згоряння складе:

$$V_o = 1,003 + 2,111 + 7,475 = 10,589 \text{ нм}^3 / \text{нм}^3$$

Визначимо параметри продуктів згоряння при $\alpha^1 = 1,15$:

$$\text{CO}_2 = 1,003 \text{ нм}^3 / \text{нм}^3;$$

$$\text{H}_2\text{O} = 2,111 + 0,0016 \cdot 9,0(\alpha^1 - 1) \cdot 9,42 = 2,131 \text{ нм}^3 / \text{нм}^3$$

$$\text{N}_2 = 7,475 + 0,79(\alpha^1 - 1)L_o = 7,475 + 0,79(1,15 - 1) \cdot 9,42 = 8,591 \text{ нм}^3 / \text{нм}^3$$

$$\text{O}_2 = 0,21(\alpha^1 - 1)L_o = 0,21(1,15 - 1) \cdot 9,42 = 0,297 \text{ нм}^3 / \text{нм}^3$$

$$V_\alpha = 1,003 + 2,131 + 8,591 + 0,297 = 12,0 \text{ нм}^3 / \text{нм}^3$$

Визначаємо вологовміст продуктів згоряння:

$$B = \frac{q_1 \cdot g}{Q_{\text{н}}^{\text{р}}} = \frac{2978,5 \cdot 1}{35485} = 0,084 \text{ нм}^3 / \text{кг} \cdot \text{хв} = 5,1 \text{ нм}^3 / \text{год}$$

Теоретично необхідна кількість сухого повітря для спалювання природного газу, згідно формули [3], буде становити:

$$L_o = 0,0476(2 \text{CH}_4 + 3,5\text{C}_2\text{H}_6 + 5\text{C}_3\text{H}_8 + 6,5\text{C}_4\text{H}_{10} + 8\text{C}_5\text{H}_{12})$$

$$\text{нм}^3 / \text{нм}^3$$

$$L_o = 0,0476(2 \cdot 93,0 + 3,5 \cdot 1,2 + 5 \cdot 0,7 + 6,5 \cdot 0,4 + 8 \cdot 0,2) = 9,42 \text{ нм}^3 / \text{нм}^3$$

По $I-d$ – діаграмі [3] знаходимо вологовміст атмосферного повітря (при $t_o = 17^\circ\text{C}$ і $\phi = 70\%$) $d_n = 9,0 \text{ г/кг}$ сухого повітря.

Теоретично необхідна для згоряння природного газу кількість атмосферного повітря буде становити:

$$L'_o = (1 + 0,0016 d_n)L_o = (1 + 0,0016 \cdot 9,0) \cdot 9,42 = 9,55 \text{ нм}^3 / \text{нм}^3$$

Кількість продуктів згоряння газу при коефіцієнті надлишку повітря $\alpha^1 = 1,0$ становить [3]:

$$d_H = \frac{804 \cdot V_{\text{H}_2\text{O}}}{1,977 \cdot V_{\text{CO}_2} + 1,25 \cdot V_{\text{N}_2} + 1,429 \cdot V_{\text{O}_2}} =$$

$$= \frac{804 \cdot 2,131}{1,977 \cdot 1,003 + 1,25 \cdot 8,591 + 1,429 \cdot 0,2} = 130 \text{ г/кг сух. газу}$$

Кількість продуктів згоряння для випаровування 1 кг води складе:

$$V_\alpha^1 = 12 \cdot 0,084 = 1,008 \text{ нм}^3 / \text{кг} \cdot \text{хв}$$

Випаровування води здійснюється в апараті Вентурі (рис.2). Методика розрахунку його геометричних параметрів приведена в [4].

Рис. 2. Геометричні параметри апарату Вентурі

Діаметр конфузору d_1 приймаємо відповідно діаметру підходящого газоходу, виходячи з швидкості газового потоку 5 м/с. $d_1 = 0,065$ м.

Діаметр горловини d_2 розраховується по формулі:

$$d_2 = [V_{\Gamma} / (\frac{\pi}{4} \cdot v)]^{0,5}$$

v_{Γ} – швидкість газу в горловині, приймаємо $v_{\Gamma} = 60$ м/с

де: V_{Γ} – витрати газу при робочих параметрах в горловині, м³/с;

$$V_{\Gamma} = V_{\alpha} \cdot \left(\frac{250 + 273}{293} \right) = 0,017 \cdot 1,785 = 0,03 \text{ м}^3 / \text{с}$$

Тоді, $d_2 = [0,03 / (3,14 / 4 \cdot 60)]^{0,5} = 0,025$ м.

Кут конфузору φ_1 приймаємо 15° . Тоді довжину конфузору l_1 знаходимо по формулі [4]:

$$l_1 = (d_1 - d_2) / (2 \operatorname{tg} \varphi_1) = (0,065 - 0,025) / (2 \operatorname{tg} 15^\circ) = 0,040 / (2 \cdot 0,26795) = 0,075 \text{ м}$$

Довжина горловини буде становити $l_2 = (0,15 \div 0,2) d_2$. Приймаємо 0,20.

$l_2 = 0,005$ м. Кут розкриття дифузору $\varphi_2 = 3^\circ$.

Діаметр дифузору приймаємо рівним $d_3 = d_1 = 0,065$ м

Тоді довжина дифузору складе:

$$l_3 = \frac{d_3 - d_2}{2 \operatorname{tg} \varphi_2} = 8,2(0,065 - 0,025) = 0,328 \text{ м}$$

Гідрравлічний опір знаходиться за формулою [4]:

$$\Delta P_{\Gamma} = \left(A + \xi \frac{m \cdot \rho_p}{\rho_{\Gamma}} \right) \frac{\rho_{\Gamma} \cdot v_{\Gamma}^2}{2}$$

При центральній подачі $A = 0,12$;

m – питомі витрати води м³/м³, $m = 0,00056$ м³/м³;

v_{Γ} – швидкість газу в горловині, м/с;

ξ – коефіцієнт опору який приймається по графіку [4],

ρ_p, ρ_{Γ} густина, відповідно, рідини і газу; $\rho_p = 1000$ кг/м³, $\rho_{\Gamma} = 1,32$ кг/м³.

$$\Delta P_{\Gamma} = \left(0,12 + 0,65 \frac{0,001 \cdot 1000}{1,32} \right) \frac{1,32 \cdot 60^2}{2} = 1455 \text{ Па}$$

Таким чином, в даному апараті Вентурі при допомозі продуктів згоряння природного газу, в кількості 0,03 м³/с, випаровується 1 кг/хв. води, з утворенням пари об'ємом 2,45 м³/кг (0,04 м³/с) і температурою 250°C. Разом кількість парогазової суміші буде становити $G = 0,07$ м³/с.

Суміш з швидкістю $v_{\text{вх}} = 25$ м/с надходить в краплеуловлювач діаметром D . При цьому діаметр вхідного патрубку буде становити:

$$d_{\text{вх}} = \sqrt{\frac{4 \cdot G}{v_{\text{вх}} \cdot \pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 0,07}{25 \cdot 3,14}} = 0,06 \text{ м}$$

При прийнятій швидкості суміші $v_{\text{к}} = 5$ м/с, в краплеуловлювачі, його діаметр буде становити:

$$D = \sqrt{\frac{4 \cdot Q}{v_{\text{к}} \cdot \pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 0,07}{5 \cdot 3,14}} = 0,134 \text{ м}$$

Приймаємо $D = 0,140$ м. Тоді висота буде становити $H = 1,5D = 1,5 \cdot 0,14 = 0,210$ м, а діаметр вхідного патрубку буде становити $d_{\text{вх}} = 1,3 \cdot d_{\text{вх}} = 1,3 \cdot 0,06 = 0,078$ м

Гідрравлічний опір краплеуловлювача розраховується по формулі

$$\Delta p = \xi \frac{\rho_{\Gamma} \cdot v_{\text{к}}^2}{2} = 18 \frac{1,32 \cdot 5}{2} = 594 \text{ Па}$$

$v_{\text{к}}$ – швидкість газу в краплеуловлювачі діаметром $D = 0,14$ м, $v_{\text{к}} = 5$ м/с;

ξ – коефіцієнт опору для даного типу приймаємо 18 [4];

ρ_{Γ} – густина газу; $\rho_{\Gamma} = 1,32$ кг/м³.

Висновок. Охолодження і очистка газових потоків в апаратах мокрого типу має ту особливість, що, по-перше, простота конструкції і можливість мінімальною кількістю рідини обробити значну кількість газу. По – друге, процеси охолодження (з утилізацією теплоти), абсорбції шкідливих компонентів і уловлення пилу відбувається комплексно. Тобто, ці апарати дають можливість одночасної очистки газів від рідких, твердих і газоподібних домішок.

Наведена методика дозволяє розрахувати установку для генерації парогазової суміші з визначеними параметрами по продуктивності, температурі і необхідному ступеню очистки газового потоку.

Список літератури

1. Равич М.Б. Топливо и эффективность его использования. М.: Изд – во «Наука», 1971, 358 с.
2. Алабовский А.Н., Константинов С.М., Недужий Теплотехника. – К.: Вища школа, Головное изд – во, 1986. – 255 с.
3. Левченко П.В. Расчет печей сушил силикатной промышленности. Изд-во «Высшая школа». 1968. – 267 с.
4. Галустов В.С. Прямоточные распылительные аппараты в теплоэнергетике. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 240 с.